

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 3

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№3 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#3 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
3/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

<p>1. Akbaraliyeva Sayyora Umarjon qizi, Ataniyazov Maxsudjan Kamalladinovich, Raximbaeva Gulnora Sattarovna TURLI KOMORBIDGA EGA GEMORRAGIK INSULTDA GEMOREOLIGIYANI KORRELYATSION BAHOLASH VA QANDLI DIABETDA GEMORRAGIK INSULT XAVFINI PROGNOZLASH.....</p>	7
<p>2. Франгисбону Алишер кизи Дониёрова РЕЗУЛЬТАТЫ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПОЛИМОРФИЗМА ИНТЕРЛЕЙКИНОВ IL6 И IL10 СРЕДИ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ.....</p>	12
<p>3. Sanoyeva Matlyuba Jaxonkulovna, Ibodullaeva Noila Maxmudovna BACHADON SARATON OLDI KASALLIKLARIDA SURUNKALI STRESS VA OG'RIQ ALOMATLARINING NEYROPATIK MEKANIZMLARI: FIZIOLOGIYADAN PATALOGIYAGACHA (ADABIYOTLAR TAHLILI).....</p>	15
<p>4. Kilichev Ibadulla Abdullaevich, Matyokubov Murod Otajonovich, Raximov Akmal Ergashboy o'g'li SURUNKALI BUYRAK ETISHMASLIGI VA GEMODIALIZ JARAYONIDA NEVROLOGIK O'ZGARISHLAR DINAMIKASI (ADABIYOTLAR SHARXI).....</p>	20
<p>5. Аллаев Марат Эркинбоевич, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Бобожонов Зафарбек Одилбекович ЭТИОПАТОГЕНЕЗ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ.....</p>	23
<p>6. Хамидова Нодира Абдужаббаровна, Маджидова Якутхон Набиевна СВЯЗЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ С ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЕЙ У БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ.....</p>	27
<p>7. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НАЧАЛЬНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ МОЗГОВОГО КРОВΟΣНАБЖЕНИЯ.....</p>	31
<p>8. Шамансуров Шаанвар Шамуратович, Саидазизова Шахло Хибзиддиновна, Туляганова Нодирахон Маликовна, Самадов Фуркат Насибжанович, Усманова Парвиза Тальатовна, Назарова Садокат Одилловна, Абдуяминова Зиёдахон Джахангировна ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ КАНАЛОПАТИИ В ВВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....</p>	34
<p>9. Аскарова Фатима Кудратовна ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННЫХ С МИГРЕНЬЮ: БАЛАНС ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ.....</p>	42
<p>10. Джурабекова Азиза Тахировна, Касимов Арслон Атабаевич, Каттаева Мафтуна Дусёр кизи ПОДХОДОВ К ЛЕЧЕНИЮ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ В СТРУКТУРЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ.....</p>	46
<p>11. Акбарходжаева Зиёда Абдулхаевна, Рaxимбаева Гулноpa Саттаровна БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЗГА У СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ: ОСОБЕННОСТИ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ И СВЯЗЬ С ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИЕЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ.....</p>	50
<p>12. Istamova Sitora Ne'matovna, Shomurodova Dilnoza Salimovna, Djurabekova Aziza Tahirovna AUTIZM SPEKTRI BUZILISHI BO'LGAN BOLALARDA NUTQIY INTERVENSIYA: ZAMONAVIY DAVOLASH YONDASHUVLARI VA MULTIDISSIPLINAR SALOHİYAT.....</p>	54
<p>13. Ишанходжаева Гулчехра Талиповна СОСТОЯНИЕ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ.....</p>	59
<p>14. Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Давлатов Баходиржон Набижонович КОРОТКОСЕКМЕНТАЯ ФИКСАЦИЯ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ПЕРЕХОДА (Th1– L2).....</p>	62

15. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Каюмова Мохинур Бахтиёр кизи, Ниёзов Азизбек Шухратович КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ПЕРСИСТИРУЮЩЕГО НОЧНОГО ЭНУРЕЗА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ.....	67
16. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Синдаров Асадулло Фарходович, Ниёзов Азизбек Шухратович ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОТРОПНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПРИ ГЕРПЕСВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА, ИММУННЫЙ ОТВЕТ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ.....	71
17. Шукуров Хумоюддин Аслиддин угли, Юлдашев Равшан Муслимович ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОССИФИКАЦИИ ЗАДНЕЙ ПРОДОЛЬНОЙ СВЯЗКИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА: РОЛЬ ЛАМИНОПЛАСТИКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО КИФОЗА И НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО УХУДШЕНИЯ. (ОБЗОРНАЯ ЛИТЕРАТУРА).....	74
18. Мамурова Маликахон Мирхамзаевна, Шомуродова Дильноза Салимовна, Мамурова Мавлудахон Мирхамзаевна РАННЯЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОЧЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ КАК МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ В СРЕДНЕМ ВОЗРАСТЕ (обзор литературы).....	79
19. Узакова Гулноза Фарруховна, Шомуродова Дильноза Салимовна УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАРКИНСОНИЗМА: КЛИНИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ (обзор литературы).....	82
20. Садыкова Гулчехра Кабуловна, Гаффорова Мунисахон Рустам кизи КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ТЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ ФЕНИЛКЕТОНУРИИ У ДЕТЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ.....	85
21. Сливкина Наталья Владимировна, Гудым Елена Борисовна, Ким Ольга Анатольевна, Бурханова Гулноза Лутфиллоевна, Жуков Дмитрий Юрьевич, Регер Виктория Владимировна, Потехина Алина Валерьевна ПРИМЕНЕНИЕ ЭКЗОСКЕЛЕТА В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ.....	88
22. Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Давлатов Баходиржон Набижонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ТАКТИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КОМПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ПОЗВОНОЧНИКА (литературный обзор проблемы).....	92
23. Ахмаджон Абдумаруф исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ У ДЕТЕЙ С ВЕРТЕБРОГЕННЫМИ БОЛЕВЫМИ СИНДРОМОМАМИ.....	97
24. Ибрагимов Ақобир Исмаилович, Норов Абдурахмон Убайдуллоевич, Юлдашев Равшан Муслимович, Джуманов Камаллидин Нуриддинович РОЛЬ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПОЗВОНОЧНИКА: АНАЛИЗ НАШЕГО ОПЫТА.....	101
25. Шомуродова Дильноза Салимовна, Убайдов Далер Саидович ХРОНИЧЕСКАЯ ИШЕМИЯ МОЗГА: МИКРОРНК КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ.....	107
26. Анорбоев Сардор Кодирбердиевич, Шомуродова Дильноза Салимовна ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРЕВОЖНОСТИ И ВОЗБУДИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ С ТИКАМИ.....	110
27. Убайдов Далер Саидович, Шомуродова Дильноза Салимовна НЕЙРОКОГНИТИВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ: ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	113
28. Сулейманов Ремзи Ибрагимович АНАТОМИЯ ПРОДОЛГОВАТОГО МОЗГА: СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.....	116
29. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Тешаева Малика Қахрамоновна АЁЛЛАРДА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ФОНИДА КЕЧУВЧИ ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК, ВЕГЕТАТИВ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	119
30. Асадова Нозима Шерзодовна, Рахимова Гульнара Нишановна ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ SGLT2 НА КОГНИТИВНУЮ ФУНКЦИЮ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	123
31. Madjidova Yakuthon Nabiyevna, Ochilova Dilafuz Furkatovna, Temirova Munojatkhon Kuvvatliyevna, Umarova Dilyora Bakhtiyorovna CHANGES IN MOTOR, COGNITIVE FUNCTIONS, QUALITY OF LIFE AND ACTIVITY LEVEL OF PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS.....	126

Садыкова Гулчехра Кабуловна

Гаффорова Мунисахон Рустам қизи

Ташкентский педиатрический медицинский институт

КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ТЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ ФЕНИЛКЕТОНУРИИ У ДЕТЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ (обзор литературы)<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15384133>**АННОТАЦИЯ**

Цель исследования: Изучение клинико-неврологические особенности, течения и прогноза фенилкетонурии у детей в Узбекистане за последние 10 лет с целью оценки эффективности ранней диагностики и терапии, а также разработки оптимальных подходов к неврологической коррекции и социальной адаптации пациентов.

Материалы и методы: С 2024 по 2027 гг. Планируется исследование на клинической базе Республиканского центра «Скрининг матери и ребенка» и Национального детского медицинского центра, в ходе которого будет обследовано 50 пациентов с фенилкетонурией в возрасте от 1 месяца до 15 лет. Будет использоваться клинико-неврологическое обследование, лабораторно-биохимическое исследование, ЭЭГ, генеалогический метод (составление родословной).

Ключевые слова: Фенилкетонурия, метаболические заболевания, неврологические нарушения, гипераминоацидемия, диетотерапия, когнитивные расстройства, ЭЭГ, генетический скрининг.

Sadykova Gulchekhra Kabulovna

Gafforova Munisakhon Rustam qizi

Tashkent Pediatric Medical Institute

CLINICAL AND NEUROLOGICAL FEATURES, COURSE, AND PROGNOSIS OF PHENYLKETONURIA IN CHILDREN IN UZBEKISTAN OVER THE PAST 10 YEARS (literature review)**ANNOTATION**

Research Objective: To study the clinical-neurological features, course, and prognosis of phenylketonuria in children in Uzbekistan over the past 10 years, with the aim of evaluating the effectiveness of early diagnosis and therapy, as well as developing optimal approaches for neurological correction and social adaptation of patients.

Materials and Methods: From 2024 to 2027, a study will be conducted at the clinical bases of the Republican Center for "Maternal and Child Screening" and the National Children's Medical Center, involving 50 patients with phenylketonuria aged 1 month to 15 years. The research will use clinical-neurological examination, laboratory-biochemical analysis, EEG, and genealogical methods (family tree construction).

Keywords: phenylketonuria, metabolic disorders, neurological impairments, hyperaminoacidemia, dietary therapy, cognitive disorders, EEG, genetic screening.

Саидикова Гулчехра Кабуловна

Гаффорова Мунисахон Рустам қизи

Тошкент педиатрия тиббиёт институти

СЎНГИ 10 ЙИЛДА ЎЗБЕКИСТОНДА БОЛАЛАР ОРАСИДА ФЕНИЛКЕТОНУРИЯНИНГ КЛИНИК-НЕВРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ, КЕЧИШИ ВА ПРОГНОЗИ (адабиётлар шарҳи)**АННОТАЦИЯ**

Тадқиқотнинг мақсади: Ўзбекистонда сўнги 10 йил ичида фенилкетонурия билан касалланган болаларнинг клиник-неврологик хусусиятлари, касалликнинг кечиши ва прогнозини ўрганиш, эрта таъхислаш ва даволаш самарадорлигини баҳолаш, шунингдек, неврологик коррекция ва беморларнинг ижтимоий мослашувига оптимал ёндашувларни ишлаб чиқишдан иборат.

Материаллар ва методлар: 2024-2027 йиллар давомида Республика "Она ва бола скрининг" маркази ҳамда Болалар миллий тиббиёт марказида фенилкетонурия билан касалланган 50 нафар бемор (1 ойликдан 15 ёшгача) текширувдан ўтказилади. Тадқиқотда клиник-неврологик текширув, лаборатор-биокимёвий текширув, ЭЭГ ва генеалогик усул (шажара тузиш) қўлланилади.

Калит сўзлар: фенилкетонурия, метаболик касалликлар, неврологик бузилишлар, гипераминоацидемия, диетотерапия, когнитив бузилишлар, ЭЭГ, генетик скрининг.

Актуальность. Фенилкетонурия (ФКУ) — одна из наиболее распространенных наследственных метаболических патологий, характеризующаяся дефектом метаболизма фенилаланина

вследствие дефицита фермента фенилаланин-4-гидроксилазы. Это приводит к накоплению токсических метаболитов, оказывающих нейротоксическое воздействие, что вызывает выраженные

неврологические нарушения, включая умственную отсталость, гиперактивность, атаксии, судорожный синдром и пирамидные расстройства. В Узбекистане, как и в других странах, своевременная диагностика и раннее начало диетотерапии являются основными факторами, определяющими прогноз заболевания. Однако актуальной проблемой остается поздняя диагностика и несвоевременное начало лечения, что усугубляет степень неврологических осложнений и снижает качество жизни пациентов. Настоящее исследование направлено на анализ клинико-неврологических проявлений ФКУ у детей Узбекистана за последние 10 лет, что позволит оптимизировать стратегии диагностики и терапии, а также повысить уровень социальной адаптации пациентов.

1.1. Этиология, патогенез фенилкетонурии.

Гиперфенилаланинемия возникает в результате нарушений превращения аминокислоты фенилаланина в тирозин. В нормальных физиологических условиях данная реакция протекает в клетках печени (гепатоцитах) при участии фермента фенилаланин-гидроксилазы, при обязательном присутствии кофактора тетрагидробиоптерина (BH₄), молекулярного кислорода и ионов двухвалентного железа (Fe²⁺). Нарушения в этом биохимическом каскаде возможны на различных его стадиях, что обуславливает разнообразие клинических проявлений заболевания. Классическая форма фенилкетонурии связана с мутациями в гене PAH, вызывающими изменение структуры фермента и снижение его активности. Птерин-зависимые формы гиперфенилаланиемии развиваются вследствие мутаций генов, регулирующих синтез и восстановление BH₄. Независимо от этиологии, основным альтернативным путем расщепления фенилаланина становится его дезаминирование с образованием фенилпировиноградной, а далее фенилмолочной и фенилуксусной кислот, а также декарбоксилирование с образованием фенилэтиламина. Эти метаболиты обладают выраженным токсическим действием, накапливаются в тканях организма и выводятся с мочой в высоких концентрациях. Их избыточное накопление способствует проникновению через гематоэнцефалический барьер, оказывая нейротоксическое влияние, особенно в период активного формирования центральной нервной системы. На морфологическом уровне это сопровождается дегенерацией коры головного мозга и базальных ядер. Фенилаланин также конкурирует с крупными нейтральными аминокислотами за транспортер LAT1, который осуществляет перенос через мембраны клеток и участвует в кишечной абсорбции. При повышенном уровне фенилаланина в крови он, обладая высоким сродством к LAT1, в приоритетном порядке проникает в мозговую ткань, блокируя поступление других аминокислот (таких как тирозин, триптофан, лейцин и изолейцин). Это вызывает угнетение синтеза белков нервной системы, нарушает рост дендритов и миелинизацию аксонов, а также ведет к сбоям в обмене белков, липидов и гликопротеинов, что способствует возникновению диспротеинемии и нарушений в работе печени. Кроме того, наблюдается подавление синтеза нейромедиаторов (дофамина, норадреналина, серотонина) как из-за нехватки их предшественников, так и по причине угнетающего действия избытка фенилаланина на ферменты тирозингидроксилазу и триптофангидроксилазу. Например, при концентрации фенилаланина в плазме около 15 мг/дл активность тирозингидроксилазы снижается на 80%. Среди дополнительных механизмов повреждения мозга выделяются снижение активности пируваткиназы, редуктазы HMG-CoA, нарушения в глутаматергической передаче и угнетение фермента моноаминоксидазы. Недостаток тирозина также играет важную роль в развитии заболевания, так как он является предшественником в синтезе тиреоидных гормонов, катехоламинов и меланина. Несоблюдение диетических предписаний приводит к развитию вторичного гипотиреоза, что усугубляет когнитивные нарушения. Современные исследования акцентируют внимание на роли окислительного стресса в нейродегенеративных процессах при фенилкетонурии. У больных наблюдается повышение образования перекисей липидов и

снижение концентрации антиоксидантов (включая карнитин, β-каротин, коэнзим Q10, а также селен и цинк), что может усиливать патологические изменения в нервной системе.

1.2. Клиника фенилкетонурии. В период новорожденности и на протяжении первых недель постнатального онтогенеза у младенцев с фенилкетонурией, как правило, отсутствуют ярко выраженные клинические проявления заболевания. Тем не менее, манифестация патологии обычно происходит в возрасте от 2 до 6 месяцев при условии отсутствия своевременной диетической коррекции. На данном этапе могут наблюдаться такие признаки, как мышечная гипотония, снижение или утрата интереса к окружающей среде, либо, напротив, чрезмерная психомоторная возбудимость, а также расстройства пищеварения, усиление сухожильных рефлексов, эпизоды судорог, кожные высыпания по типу экземы. Характерный «мышинный» запах телесных выделений обусловлен накоплением и выведением фенилацетата и фенилпирувата. В последующем, начиная с шестимесячного возраста, фиксируется прогрессирующая задержка психомоторного и речевого развития: ослабляется реакция на сенсорные стимулы (включая зрительные и слуховые), отсутствуют базовые двигательные навыки, такие как переворачивание и самостоятельное сидение, а также нарушается узнавание близких. Соматические нарушения выражены в меньшей степени, однако могут отмечаться микроцефалия, позднее прорезывание зубов и отклонения в формировании скелета. У пациентов, не получающих терапию, нередко регистрируется гипопигментация волосяного покрова, радужной оболочки глаз и кожных покровов, что связано с повышенной фоточувствительностью и риском дерматологических воспалительных состояний. Отсутствие адекватной лечебной тактики приводит к развитию тяжелой умственной недостаточности (IQ ниже 50). Примерно у половины больных диагностируются эпилептиформные припадки, плохо поддающиеся стандартной противосудорожной терапии; при этом электроэнцефалография выявляет признаки эпилептической активности у 85–90% пациентов. Параллельно с этим фиксируются неврологические дефициты: мозжечковая атаксия, гиперкинетические расстройства, дрожание конечностей, а также центральные парезы. Согласно результатам отдельных научных работ (Bushueva T.V., 2015), при отсутствии своевременного назначения гипофенилаланиновой диеты у значительного числа детей выявляются признаки рахита (35,3%), железодефицитной анемии (23%), атопического дерматита (22,3%) и врожденных пороков развития (9,3%). В последние годы внедрение программ перинатального скрининга способствовало значительному снижению частоты тяжелых форм клинического течения фенилкетонурии. Однако даже при раннем начале диетотерапии и строгом соблюдении ограничений по фенилаланину у части больных сохраняются когнитивные расстройства, проявляющиеся в виде нарушений зрительно-пространственного восприятия, сниженной скорости обработки информации, дефицита концентрации внимания и речевых трудностей. По данным ряда исследовательских групп (например, Blau et al., 2016), у 96% лиц с фенилкетонурией выявляются эмоционально-поведенческие отклонения, включая повышенную тревожность, эмоциональную лабильность, агрессивные реакции и чрезмерную активность, что затрудняет процессы социальной адаптации.

1.3. Эпидемиология фенилкетонурии. Фенилкетонурия (ФКУ) представляет собой аутосомно-рецессивное нарушение метаболизма фенилаланина, распространенность которого значительно варьирует в различных популяциях. В Европе средняя частота заболевания составляет примерно 1 случай на 10 000 новорожденных, однако в отдельных странах показатели различаются: в Ирландии — 1:4 500, в Германии — 1:5 360, во Франции — 1:9 091, в Италии — 1:4 000, в Финляндии — 1:112 000. В Северной Америке частота ФКУ среди европеоидного населения США составляет 1:10 000, в Канаде — 1:15 000. В странах Азии показатели также различаются: в Китае — 1:15 924, в Японии — 1:125 000, в Таиланде — 1:227 273.

Высокая частота ФКУ в некоторых регионах, таких как Турция (1:2 600) и Иран (1:3 627), часто связана с высокой распространенностью кровнородственных браков. В то время как в скандинавских странах, например в Финляндии, отмечается исключительно низкий уровень заболеваемости (менее 1 случая на 100 000 новорожденных).

Для Узбекистана данных о распространенности фенилкетонурии недостаточно, однако, по предварительным данным, распространенность ФКУ составляет около 1:12 000—1:15 000 новорожденных. (Республиканский центр «Скрининг

матери и ребенка», статистические данные по ФКУ за 2015—2024 гг.)

1.4. Выводы. Таким образом, фенилкетонурия и гиперфенилаланинемия остаются актуальными проблемами современной медицины. В данной работе будет проводиться сравнительный анализ неврологического статуса у детей с ФКУ, получавших своевременную диетотерапию и позднюю диетотерапию. При выявлении отклонений в неврологическом статусе будет проводиться соответствующее неврологическое лечение (антиконвульсанты, ноотропы и др.).

Литература.

1. Blau N., van Spronsen F.J., Levy H.L. Phenylketonuria. *The Lancet*, 2010; 376(9750):1417-1427.
2. Scriver C.R., Kaufman S. Hyperphenylalaninemia: Phenylalanine Hydroxylase Deficiency. *The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease*, 2001.
3. Указ Президента Республики Узбекистан № ПП-4373 от 25.07.2019 г. «О мерах по совершенствованию системы охраны материнства и детства».
4. Доклад Министерства здравоохранения Узбекистана «Скрининг новорожденных: современные реалии и перспективы», 2023 г.
5. Республиканский центр «Скрининг матери и ребенка», статистические данные по ФКУ за 2015—2024 гг.
6. Ho G., Christodoulou J. Phenylketonuria: translating research into novel therapies. *Transl Pediatr* 2014; 3 (2): 49-62. DOI: 10.3978/j.issn.2224-4336.2014.01.01.
7. [<http://www.biopku.org/home/pah.a>] (accessed 16 June 2017)
8. Blau N. Genetics of Phenylketonuria: Then and Now. *Hum Mutat* 2016; 37: (6): 508-515. DOI: 10.1002/humu.22980.
9. Vockley J., Andersson H.C., Antshel K.M., Braverman N.E., Burton B.K., Frazier D.M. et al. Phenylalanine hydroxylase deficiency: diagnosis and management guideline. *Genet Med* 2014; 16: 188–200. DOI: 10.1038/gim.2013.157.
10. Бушуева Т.В., Боровик Т.Э., Ладодо К.С., Кузенкова Л.М., Маслова О.И., Геворкян А.К. Оценка физического развития у детей с классической фенилкетонурией. *Вопр пит* 2015; 84 (2): 34–43. [Bushueva T.V., Borovik T.E., Ladodo K.S., Kuzenkova L.M., Maslova O.I., Gevorkyan A.K. Evaluation of physical development in children with classical phenylketonuria. *Voprpit* 2015; 84 (2): 34–43. (in Russ)].

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000